

Белоусова Н.И.¹, Бушанский С.П.², Васильева Е.М.¹
Москва, ФИЦ ИУ РАН¹, ЦЭМИ РАН²

О ФОРМИРОВАНИИ ИНСТРУМЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ СЕТЕВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Цель данной работы – разработка методологических положений, определяющих возможности формирования адекватных инструментов экономического анализа, учитывающих сетевую специфику естественно-монопольных инфраструктурных подсистем и обеспечивающих выработку эффективных механизмов госрегулирования в сферах естественных монополий путем сопоставительного анализа варьируемых оценок естественно-монопольных индикаторов деятельности, выявления граничных допустимых оценок включаемых в расчеты параметров, показателей естественно-монопольной синергии.

1. Ключевым элементом создаваемой методологии экономического анализа является моделирование оценок системной идентификации сетевых инфраструктурных подсистем, которые однозначно определяют естественную монополию с помощью проверки свойства субаддитивности соответствующей функции издержек. Предусматривается в рамках рассматриваемой методологии проводить такую проверку на основе моделирования общесетевой многопродуктовой функции совокупных издержек и оценки технологических детерминант/естественно-монопольных индикаторов деятельности сети [1, 2].

Такой подход, ориентированный на включение в аналитический инструментарий моделей диагностики естественно-монопольных свойств сетевых инфраструктурных технологий [3], особенно в условиях интенсификации процессов транспортного строительства, актуален с позиций эффективного госрегулирования инфраструктурных подсистем в сферах их естественных монополий.

В части теоретико-прикладного моделирования предлагаемый подход предопределяет специальные требования к модельным приложениям и вычислительным процедурам, обеспечивающие количественные оценки, адекватные как современным социально-экономическим условиям, так и особенностям моделируемых объектов.

2. Предлагаемая методология опирается на рациональное сочетание модельных конструкций, принятых современной теорией естественной монополии, методов оптимизации/субоптимизации развития нелинейных пространственных сетей, допускающих гибкое представление инфраструктурных технологий, с методами инвестиционного проектирования,

предусматривающими учет взаимосвязей параметров производства услуг в сфере естественных монополий и оценок эффективности при выборе и обосновании сетевых транспортных проектов [1,4].

3. В рамках современной экономической теории при рассмотрении любой производственно-транспортной системы с естественно-монопольным компонентом – для корректной дефиниции естественной монополии в нормативном аспекте, т.е. при элиминировании ее свойств ценовой устойчивости/неустойчивости – принято использовать понятие субаддитивности функции совокупных издержек. Оно вводится при оптимальной технологии перевозок и соответствует разнице издержек между их величиной для полного объема инфраструктурных услуг, выпускаемой целостной производственной системой, и суммой аналогичных издержек, отвечающих потенциальному расщеплению на произвольную по наборам видов услуг совокупность подсистем, также отвечающих в целом выявленному суммарному объему спроса.

Такое определение естественной монополии, содержательно, как известно, означает, что диверсифицированное производство одной-единственной фирмой одного и того же суммарного объема выпуска продукции оказывается дешевле, чем несколькими фирмами, полностью или частично специализированными.

При формализации этого определения выявляется, что для моделирования функции издержек и тестирования ее на субаддитивность, а также – расчета требуемых технологических детерминант, в том числе и экономии от структуры для оценки синергии, аналитически доступен только однопродуктовый случай, далекий от реальности и вызывающий искажения из-за чрезмерной агрегации. Поэтому проверку субаддитивности издержек в задачах идентификации многопродуктовых систем производства приходится осуществлять с помощью систем необходимых и достаточных условий, причем в настоящей статье используется одна из таких систем, дискретная по видам выпускаемой продукции [2]. В ее рамках определено, что достаточными условиями субаддитивности является монотонное (возможно не строго) снижение средних приростных издержек по каждому продукту технологических детерминант средних приростных издержек *AIC* (*average incremental cost*) во всей анализируемой области диагностики по выпускам, а также, положительные значения экономии от структуры *SC*. При этом индикатор экономии от структуры связан не с произвольными, а только с ортогональными расщеплениями, и его положительные значения играют для многопродуктовой системы роль лишь необходимых условий наличия субаддитивности издержек. В то же время, по своему определению индикатор экономии от структуры в однопродуктовом случае полностью идентифицирует наличие субаддитивности. Заметим, что для многопродуктового случая в систему необходимых и достаточных условий субаддитивности издержек, однозначно определяющих естественную монополию в нормативном

аспекте, не входит широко распространенный показатель экономии от масштаба, поскольку он является ограниченным по мощности инструментом, который приемлем лишь как аналог специальных лучевых средних издержек.

При определении естественной монополии через субаддитивность общесетевой многопродуктовой функции совокупных издержек, отвечающих освоению выявленного суммарного объема спроса во всем анализируемом диапазоне выпусков продукции (услуг, например, видов перевозок) принимается рассмотрение оценок субаддитивности в терминах продуктовых разрезов выпуска и моделируемых дискретных оценок синергии. С этих позиций моделирование оценок субаддитивности допускает представление запаса субаддитивности в виде численных оценок разности суммарных издержек всего объема спроса, выпускаемого совокупностью производств при произвольных, возможно и пересекающихся, наборах продуктов в отличие от SC , и издержек, соответствующих также всему объему выпуска, но полностью диверсифицированного по всем видам производимой продукции (услуг).

С использованием понятия субаддитивности можно ввести уточнение к подходам построения оценки естественно-монопольной синергии, суть которого заключается в моделировании экспериментальных ситуаций при разных наборах влияющих факторов. В качестве показателя, пригодного для учета включаемых в анализ факторов при трансформации функции многопродуктовых издержек, а также допускающего как сохранение, так и нарушение динамики средних приростных издержек, вводится дополнительный технологический детерминант – индикатор *TNMS* (*total natural monopoly synergy*), который условимся называть полным запасом субаддитивности (если она имеет место).

4. Особое место разработка указанной проблематики занимает в связи с развитием методологии оценки системной эффективности общественно значимых крупномасштабных мероприятий по развитию сетевой транспортной инфраструктуры. Имеется в виду уточнение критерия оценки эффективности крупномасштабных транспортных проектов, реализуемых на сетях, а также формирование алгоритма расчета реальной общественной прибыли от реализации таких проектов [4].

Применительно к крупным сетевым транспортным проектам, представляющим инфраструктурные технологии с естественно-монопольным компонентом, общепринятые подходы к оценке общественной эффективности инвестиций могут быть дополнены. Прежде всего – за счет расширенной постановки задачи оптимального развития сети и варьирования составляющих критериальной функции, ограничений на объемы общесетевых инвестиций, объемов спроса на инфраструктурные услуги, характера нелинейности затрат на развитие и функционирование сети при фиксированной топологии или переменном ее начертании.

Предлагаемые подходы направлены на реализацию возможностей диверсифицированного описания и учета естественно-монопольной специфики технологии перевозочных процессов (в том числе, в рамках крупных сетевых транспортных проектов).

Так, согласно предлагаемой методологии, при разработке множества допустимых вариантов инвестиционного проектирования с диверсифицированным набором характеристик предусматривается включение показателей нелинейной сетевой оптимизации в оценки естественно-монопольных индикаторов деятельности.

5. Важнейший аспект анализа в данном контексте – варьирование подходов к построению оптимальных/субоптимальных технологий перевозок. Принимаются (применительно к условиям, отвечающим критерию общественной эффективности) различные гипотезы относительно выбора маршрутов – с учетом общественных интересов или пользовательских предпочтений.

При формировании варьируемых оценок естественно-монопольных индикаторов деятельности анализируется влияние учета внешних эффектов на естественно-монопольные свойства транспортной сети.

Следует учитывать различия, связанные с использованием для поиска оптимальных (или приближенных к ним) технологий двух типов процедур выбора кратчайших маршрутов следования корреспонденций: по средним издержкам пользователей или по предельным системным издержкам, причем как с учетом, так и без учета внешних эффектов. Системному равновесию присуще следующее свойство: никакое изменение выбора маршрутов не может улучшить значения соответствующего критерия. При пользовательском равновесии ни один пользователь не может снизить свои индивидуальные издержки, изменив собственный выбор, если другие пользователи своего выбора не меняют.

В теории оптимизации распределения потоков на транспортных сетях доказано [5], что системное равновесие может быть достигнуто при использовании моделей и методов, нацеленных на отыскание решения, при котором все требуемые перевозки направляются по кратчайшим, в смысле дифференциальных (предельных) затрат, маршрутам от пункта отправления к пункту прибытия.

Принимается допущение о возможности сближения оценок общественного и пользовательского равновесий – путем реализации системы управленческих мер (возможно, на основе стимулирования более выгодного, для сети в целом, выбора маршрутов, а не взимания платы за «неправильный» выбор), что обеспечивает правомерность сопоставительного анализа оценок естественно-монопольных индикаторов.

6. Формирование оценок естественно-монопольных индикаторов, прежде всего, экономии от структуры и экономии от масштаба, позволяет уловить при вариации включаемых в модели параметров, численные

значения, которые попадают в граничные, допустимые – по значению индикаторов – области, соответствующие диапазонам допустимых объемов выпуска, включаемым в анализ и при слабой загрузке сети, и в режимах, близких к перегруженности сети.

Так, индикатор экономии от структуры (с нулевым пороговым значением) обеспечивает сравнение по издержкам вариантов совместного производства всех видов продукции и вариантов организации производств, полностью специализированных по одному или нескольким видам деятельности, суммарно обеспечивающих тот же объем спроса.

Индикатор экономии от масштаба – результат оценки сравнительной динамики: темпов прироста совокупных издержек и объемов выпуска продукции/услуг – строится как обратная величина к затратной эластичности. Соответственно, ее значение меньше единицы во всей области анализа указывает, что темп прироста издержек по мере роста загрузки сети отстает от динамики роста спроса (объемов грузовых и пассажирских перевозок), что допускает вывод об эффективности, работы транспортной сети в указанном смысле.

Соответствующие примеры выполненных экспериментальных расчетов на основе данных по региональной транспортной сети при различных способах формирования спроса (экзогенного и эндогенного) с градуируемой областью идентификации (в начале области анализа – небольшой и медленно растущий объем спроса, а ближе к границе области – заметный рост объема спроса на перевозки) представлены в [6-9].

Нарушение пороговых значений индикаторов экономии от структуры и масштаба допускает интерпретацию усиления дефицита дорогостоящих вложений в развитие сети и связано, прежде всего, с исчерпанием запаса субаддитивности и переходом в область отрицательных значений для экономии от структуры. Это указывает на нарушение необходимого условия существования естественной монополии, что может свидетельствовать как о целесообразности переключения части потоков на другие виды транспорта, так и о необходимости пересмотра инвестиционной политики, уточнения вариантов развития фрагмента сети.

Существенное усиление дефицитности инвестиций в развитие сети может быть вызвано как недостаточным финансированием, так и ошибками в формировании потенциального множества проектов на предпроектных этапах. Результаты экспериментальных расчетов показывают, что при увеличении загрузки сети эффект «сжатия» инвестиций может проявляться в виде отрицательных значений индикатора экономии от структуры. Это также может свидетельствовать об уменьшении запаса субаддитивности, которое возможно выявить при моделировании оптимальной технологии в рамках поиска системного равновесия [9].

Заслуживают внимания и факты появления значений, меньших единицы для количественных оценок индикатора экономии от масштаба, в том

числе, применительно к фрагментам региональной транспортной сети с высоким уровнем загрузки [1].

В терминах затратной эластичности подобные оценки указывают на потерю эффективности при расходовании дефицитных и дорогостоящих ресурсов: иллюстрируют возможность возникновения ситуаций на сети при росте спроса, при которых издержки на оптимальных технологиях начинают расти быстрее, чем объемы выпуска.

При этом требуется дополнительный анализ не учтенных при моделировании возможностей дублирования наиболее загруженных звеньев сети, более рационального размещения предприятий и организаций, перераспределения бюджетных ресурсов и расширения источников финансирования.

При этом снижение экономии от масштаба, переход к значениям, меньшим единицы, будет свидетельствовать о нарушении порогового значения этого индикатора, что может иметь место и при положительных значениях экономии от структуры. Т.е. факт наличия естественной монополии при выполнении достаточного для субаддитивности общесетевой функции совокупных издержек на перевозки условия монотонного снижения средних приростных издержек AIC не противоречит падающей или постоянной экономии от масштаба. Это положение допускается и обосновано в теории [2], но, как правило, не воспринимается управленческой практикой.

7. Индикатор экономии от структуры SC может служить основой для оценки естественно-монопольной синергии – системного социально-экономического эффекта при осуществлении инвестиционных мероприятий по развитию транспортной сети и вариантов ее реструктуризации. При этом учитываются особые свойства сетевой технологии перевозок, возможные потери в издержках при утрате этих свойств и т.п.

На основе этого индикатора имеется возможность для любого включаемого в анализ диапазона выпуска конструировать оценки естественно-монопольной синергии, если и не полной, то хотя бы – частичной. Последнее обстоятельство связано со способом имитации расщепления изолированных производств – на произвольные наборы производимых инфраструктурных услуг или на совокупность только ортогональных расщеплений.

Применительно к анализируемому варианту строится с использованием SC оценка запаса субаддитивности, посредством определения долей (процентов) разности суммарных издержек производства полного объема выпуска, которые моделируются, согласно определению технологического детерминанта – экономии от структуры. Учитывается условие ортогонального расщепления целостной сетевой инфраструктурной системы на специализированные (по одному или нескольким изолированным подсистемам, непересекающимися по видам производимой продукции) – в соотношении с суммарными издержками производства полного объема диверсифицированного выпуска продукции (услуг, например, видов перевозок) при

произвольном расщеплении и включении различных наборов влияющих факторов.

8. В целом предлагаемые методологические положения ориентированы на расширение спектра принимаемых в расчет вариантов и усиление модельного инструментария экономического анализа при обосновании инвестиционных управленческих решений в системе госрегулирования сетевой транспортной инфраструктуры – с включением методов нелинейной сетевой оптимизации во взаимосвязи с оценками моделей естественно-монопольных индикаторов.

Список использованной литературы:

1. Белоусова Н. И., Васильева Е. М., Лившиц В. Н., Миронова И. А. Концептуальные основы моделирования оценки системной эффективности развития сетевой транспортной инфраструктуры // Труды ИСА РАН. 2021. Т. 71. Вып.1. С.10–21. DOI: 10.14357/20790279210102.

2. Baumol W.J., Panzar J.C., Willig R.D. Contestable Markets and the Theory of Industry Structure. N.Y.: HBJ, 1982.

3. Белоусова Н.И., Васильева Е.М. Диагностика свойств сетевых инфраструктурных технологий в реформируемой системе госрегулирования российских естественных монополий // Российский экономический журнал. 2019. №3. С. 25-35. DOI: 10.33983/0130-9757-2019-3-25-35.

4. Белоусова Н.И., Бушанский С.П., Васильева Е.М., Лившиц В.Н., Миронова И.А. О расширении спектра моделей системной оценки эффективности проектов развития сетевой транспортной инфраструктуры // Труды ИСА РАН. 2022. Т. 72. Вып. 2. С. 3–18. DOI: 10.14357/20790279220201.

5. S.P. Bushansky, E.M. Vasilieva, V.N. Livchits. Optimization Transport Computations. In: Advances in Economics and Optimization: collected scientific studies dedicated to the memory of L.V. Kantorovich / David Wing-kay Yeung ed. (Economic issues, problems and perspectives). Nova Science Publishers Inc. N.Y. 2014. P.19-36.

6. Белоусова Н.И., Бушанский С.П., Васильева Е.М., Васильев В.Б. Диагностика транспортных сетей как естественных монополий во взаимосвязи с характеристиками сетевого проекта // Труды ИСА РАН. 2020. Т.70. Вып.4. С.3-15. DOI: 10.14357/20790279200401

7. Белоусова Н.И., Бушанский С.П., Васильева Е.М. Оценка параметров инфраструктурных технологий в условиях реформы госрегулирования российских естественных монополий// Экономический анализ: теория и практика. 2020. Т.19. Вып.4 (499) - апрель. С. 663–682. DOI: <https://doi.org/10.24891/ea.19.4663>

8. Белоусова Н.И., Бушанский С.П., Васильева Е.М. Моделирование диагностики естественно-монопольных свойств транспортных сетей // Анализ, моделирование, управление, развитие социально-экономических систем: Сб. научных трудов XVI Межд. школы-симпозиума АМУР-2022 (Симферополь-Судак, 14–27 сентября 2022). – Симферополь: ИП Корниенко А.А., 2022 С. 56–63.

9. Белоусова Н.И., Бушанский С.П., Васильева Е.М. Сопоставительный анализ варьируемых оценок естественно-монопольной идентификации региональной транспортной сети // Анализ, моделирование, управление, развитие социально-экономических систем: Сб. научных трудов XVII Межд. школы-симпозиума АМУР-2023 (Симферополь-Судак). – Симферополь, 2023.